

Людмила ВОЛОДИНА
*начальник відділу забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти*
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Олена ТКАЧУК
в. о. декана факультету здоров'я людини
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ВПЛИВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА З РОБОТОДАВЦЯМИ

Дуальна форма здобуття освіти в сучасних умовах розвитку вищої освіти України розглядається як ефективна відповідь на посилення дисбалансу між результатами підготовки випускників та реальними потребами ринку праці. У наукових дослідженнях О. Шикіної [1] наголошується, що саме дуальна освіта виступає чинником трансформації вищої школи, оскільки забезпечує системну взаємодію між закладами вищої освіти та роботодавцями, підвищуючи прикладну цінність освітніх програм і сприяючи професійній адаптації студентів. Подібну позицію обґрунтовують А. Гайдаржи, О. Лаврик і В. Бурдун [2], які розглядають дуальну освіту як інституційний механізм узгодження освітніх результатів із вимогами економіки та ринку праці, наголошуючи на її ролі у формуванні конкурентоспроможного людського капіталу в умовах трансформації освітнього простору. Такий підхід відповідає стратегічним орієнтирам Закону України «Про освіту» [3], який визначає інтеграцію освіти з наукою та виробництвом як один із ключових принципів державної освітньої політики.

Для класичного університету, який традиційно орієнтується на фундаментальну підготовку, розвиток наукового мислення та широкі гуманітарні й природничі знання, дуальна форма освіти не є запереченням академічних цінностей, а навпаки – інструментом їх актуалізації в реальному соціально-економічному контексті. У контексті акредитаційних вимог (зокрема Критерію 1 «Проектування освітньої програми»), дуальна освіта стає ключовим доказом залучення стейкхолдерів до формування змісту освіти. Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти [4] визначає чіткі організаційні та правові засади взаємодії між закладом освіти, здобувачем та роботодавцем, що створює умови для системного партнерства та спільної відповідальності за результати навчання. У межах такого партнерства роботодавці долучаються до формування та оновлення освітніх програм, визначення переліку програмних результатів навчання, участі в розробленні навчальних планів, а також у реалізації практичної підготовки здобувачів освіти.

Порівняльні дослідження української та німецької моделей дуальної освіти С. Петрової [5] доводять, що ефективність цієї форми полягає не у відмові від академічної складової, а в її інтеграції з професійною діяльністю, що дозволяє зберегти університетську наукову традицію та водночас підвищити

релевантність освітніх результатів. Для спеціальностей класичного університету дуальна форма може успішно реалізовуватися через партнерство з науковими установами, аналітичними центрами та профільними організаціями, що забезпечує єдність фундаментальної теорії та професійної практики. В умовах України це набуває особливого значення з огляду на потребу модернізації класичної університетської освіти без втрати її ідентичності.

Вплив дуальної форми здобуття освіти на якість освітніх програм класичного університету проявляється насамперед у підвищенні їх відповідності потребам ринку праці та сучасним професійним стандартам. Як зазначають А. Гайдаржи, О. Лаврик і В. Бурдун [2] дуальна освіта сприяє формуванню гнучких освітніх траєкторій, розвитку практично значущих компетентностей і підвищенню рівня професійної мобільності здобувачів освіти. Завдяки безпосередній участі роботодавців освітні програми стають більш гнучкими, адаптивними та орієнтованими на формування актуальних професійних і загальних компетентностей. Особливого значення це набуває для досягнення програмних результатів навчання (ПРН), пов'язаних із роботою в реальному професійному середовищі та оволодінням сучасними технологіями, доступ до яких на базі університету може бути обмеженим.

У працях В. Василюшина [6] доведено, що поєднання теоретичного навчання з виконанням реальних виробничих завдань сприяє розвитку професійної відповідальності, мотивації до навчання та здатності застосовувати знання в практичних ситуаціях. Це безпосередньо відображається на якості освітніх програм, які набувають більшої гнучкості та практикоорієнтованості без втрати наукової глибини. Адже, практична підготовка, інтегрована в освітній процес, дозволяє студентам осмислити теоретичні концепції через призму реальних професійних ситуацій, а викладачам – актуалізувати навчальний матеріал відповідно до сучасних викликів галузі. С. Гончарук [7] наголошує, що залучення представників бізнесу та професійного середовища до визначення програмних результатів навчання, змісту практичної підготовки та оцінювання компетентностей сприяє узгодженню освітніх програм із сучасними професійними стандартами. Саме такий підхід закріплено в Положенні про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти, яке визначає партнерство між закладом освіти та роботодавцем як основу організації дуального навчання. Такий підхід корелює з вимогами Критерію 5 щодо вдосконалення контрольних заходів, оскільки оцінювання результатів навчання безпосередньо на робочому місці роботодавцем забезпечує валідацію професійної придатності випускника.

Поєднання теоретичного навчання з виконанням реальних виробничих завдань сприяє глибшому засвоєнню знань, розвитку критичного мислення, умінню застосовувати наукові підходи в практичній діяльності та формуванню відповідального ставлення до професійних обов'язків. Здобувачі освіти отримують можливість ранньої професійної соціалізації, усвідомленого вибору кар'єри та накопичення практичного досвіду ще під час навчання, що підвищує їх конкурентоспроможність після завершення освітньої програми. Крім того, дуальна форма дозволяє закладу вищої освіти використовувати матеріально-

технічну базу партнерів, що суттєво підвищує організаційну якість освітнього процесу.

Участь фахівців-практиків в освітньому процесі сприяє підвищенню прикладної цінності освітніх програм, водночас зберігаючи наукову глибину та академічну логіку підготовки. Чітке визначення обсягів навчання на базі роботодавця, критеріїв оцінювання результатів, механізмів наставництва та відповідальності сторін позитивно впливає на організаційну якість освітніх програм. Для університету це означає необхідність підвищення управлінської спроможності, розвитку інституційного партнерства та вдосконалення координації між структурними підрозділами, що в довгостроковій перспективі сприяє зміцненню його освітнього потенціалу.

Дуальна форма здобуття освіти також позитивно впливає на систему внутрішнього забезпечення якості освітніх програм. Дослідники [4; 6] наголошують, що регулярний зворотний зв'язок від роботодавців дозволяє виявляти недоліки в підготовці здобувачів, актуалізувати зміст освітніх компонентів та вдосконалювати методи навчання. Дуальна освіта стає дієвим інструментом реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, що є одним із пріоритетів студентоцентрованого навчання. Водночас С. Гончарук [7] звертає увагу на фрагментарність упровадження дуальної освіти в Україні та недостатню розвиненість механізмів зовнішнього моніторингу якості практичної підготовки, що потребує подальшого нормативного та інституційного вдосконалення.

Таким чином, аналіз наукових джерел підтверджує, що дуальна форма здобуття освіти в умовах партнерства з роботодавцями є важливим чинником підвищення якості освітніх програм класичного університету. Вона сприяє інтеграції освіти, науки та практики, забезпечує відповідність підготовки здобувачів сучасним суспільним і економічним потребам, посилює студентоцентровану парадигму навчання та відповідає стратегічним орієнтирам, закріпленим у Законі України «Про освіту» та Положенні про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти. Перспективою подальшого вдосконалення є розробка уніфікованих критеріїв моніторингу якості навчання на робочому місці, що дозволить гармонізувати академічну свободу університету з вимогами професійного середовища. Реалізація дуальної освіти не лише підвищує прикладну цінність освітніх програм, а й сприяє сталому розвитку класичного університету як відкритої, інноваційної та соціально відповідальної інституції.

Література:

1. Шикіна О. В. Дуальна освіта як фактор трансформації вищої освіти в сучасних умовах. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2025. Вип. 3 (80). С. 594–598.

2. Гайдаржи А. І., Лаврик О. В., Бурдун В. В. Роль дуальної освіти в підвищенні професійної підготовки фахівців в умовах ринку праці України. Педагогічна Академія: наукові записки. 2025. Вип. 20. DOI: 10.5281/zenodo.16012347/

3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.

4. Наказ МОН Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти від 13.04.2023 №426. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0929-23#Text>.

5. Петрова С. Дуальна форма здобуття освіти у німеччині: структура, динаміка, порівняльні аспекти впровадження в Україні. *Comparative Professional Pedagogy*. 2025. Вип. 15 (1). С. 153–165. DOI: 10.31891/2308-4081/2025-15(1)-15.

6. Василюшин В. Я., Василюшин Я. В. Вплив дуальної освіти на формування професійних компетентностей майбутніх інженерів в Україні. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. Вип. 20. DOI: 10.5281/zenodo.16411499.

7. Гончарук С. Особливості впровадження дуальної освіти в Україні: проблеми та перспективи. *Освітній дискурс*. 2021. Вип. 2 (34). С. 47–54.